

Are Quantum States Ontic or Epistemic?

– A Definitive Answer –

Rudolf Lierenfeldt^{*)}

(January 17, 2024)

Abstract

Even after about a hundred years of quantum theory, the true meaning of the quantum state has not yet been clearly understood. Does a pure quantum state, described by a wave function φ , represent a real physical quantity, comparable to position and momentum in classical mechanics, or does it, even as a pure state, only have a statistical significance, similar to a probability distribution?

In this paper we show that there is no contradiction between these two interpretations. Two concepts have to be distinguished here: on the one hand, physical *objects*, which have a finite lifetime, and on the other hand, *subsystems* (i.e. tensor factors) of the Hilbert space of the universe. A complete description of an object at a point of time t is given by a linear subspace A of the Hilbert space, which in the case of $\dim A = 1$ can be defined by a wave function φ as $A = [\varphi]$. However, for every subsystem Q , for each point in time t , and for every condition \mathcal{B} , the conditional quantum state $W = W_{Q,t|\mathcal{B}}$ can be defined as a statistical operator on the Hilbert space. Using W , certain (conditional) probabilities can be calculated. In the case of $\text{rank } W = 1$, the operator W can also be defined by a wave function φ , namely as $W = |\varphi\rangle\langle\varphi|$.

It is the subsystems of the Hilbert space which play the role of "quantum systems" in the Copenhagen formalism, and the quantum states defined for them behave just in the way this formalism describes.

If a wave function φ represents the description of a (quantum) object, then we are dealing with a real physical property, i.e. φ plays an "ontic" role. If, however, φ represents a quantum state, then its role is merely "statistical". If in this case condition \mathcal{B} corresponds to the knowledge of some subject, then φ plays an "epistemic" role.

*) The author is a mathematician who is working on the foundations of quantum physics as an independent researcher.

Contact: r.lierenfeldt@e.mail.de

This document contains a preprint of a paper in German language titled

Rudolf Lierenfeldt: *Sind Quantenzustände ontisch oder epistemisch? – Eine definitive Antwort.*

Copyright © 2024 by Rudolf Lierenfeldt

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Sind Quantenzustände ontisch oder epistemisch?

– Eine definitive Antwort –

Rudolf Lierenfeldt

(17. Januar 2024)

Abstract

Auch nach fast 100 Jahren Quantentheorie ist die Bedeutung des Quantenzustands nicht eindeutig geklärt. Stellt ein reiner Quantenzustand, also eine Wellenfunktion φ , eine reale physikalische Eigenschaft eines Systems dar, wie etwa der Ort oder der Impuls in der klassischen Mechanik, oder hat er, auch als reiner Zustand, nur eine statistische Bedeutung, entsprechend einer Wahrscheinlichkeitsverteilung?

Wir zeigen hier, dass diese beiden Sichtweisen nicht in einem Widerspruch zueinander stehen. Dazu sind zwei Konzepte zu unterscheiden: einerseits physikalische *Objekte*, welche eine endliche Lebensdauer haben, und andererseits *Subsysteme*, d.h. Tensorfaktoren des Hilbertraums des Universums. Die vollständige Beschreibung eines Objekts zu einem Zeitpunkt t erfolgt durch einen Unterraum A des Hilbertraums, der im Fall $\dim A = 1$ durch eine Wellenfunktion φ angegeben werden kann als $A = [\varphi]$. Hingegen lässt sich für jedes Subsystem Q , jeden Zeitpunkt t und jede Bedingung \mathcal{B} der bedingte Quantenzustand $W = W_{Q,t|\mathcal{B}}$ definieren als ein statistischer Operator auf dem Hilbertraum, mit dem sich (bedingte) Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen. Für den Fall $\text{rg } W = 1$ kann auch W durch eine Wellenfunktion φ angegeben werden, als $W = |\varphi\rangle\langle\varphi|$.

Es sind die Subsysteme des Hilbertraums, welche im Kopenhagener Formalismus die Rolle der "Quantensysteme" spielen, und die hierfür definierten Quantenzustände verhalten sich gerade so, wie es dieser Formalismus beschreibt.

Stellt eine Wellenfunktion φ die Beschreibung eines Objekts dar, so handelt es sich um eine reale physikalische Eigenschaft, d.h. φ spielt eine "ontische" Rolle. Stellt φ jedoch einen Quantenzustand dar, so spielt φ nur eine "statistische" Rolle. Entspricht dabei die Bedingung \mathcal{B} dem Wissen eines Subjekts, so spielt φ eine "epistemische" Rolle.

In einem Artikel von Pusey, Barrett und Rudolph [1] wird die Frage diskutiert, ob der reine Quantenzustand eines Systems einer realen physikalischen Eigenschaft entspricht oder ob er als bloße Information über das System aufzufassen ist. Die Autoren argumentieren, dass die Annahme, auch ein reiner Zustand φ entspreche lediglich einer Wahrscheinlichkeitsverteilung $\mu_\varphi(\lambda)$ für einen realen physikalischen Zustand λ , im Widerspruch zu den Vorhersagen der Quantentheorie steht (sog. "PBR-Theorem").

Somit scheint es, als wäre der reine Quantenzustand eines Systems als "ontisch" aufzufassen, d.h. als eine reale physikalische Eigenschaft. Dieser Zustand hätte demnach nicht nur eine "statistische" Bedeutung, und er könnte auch nicht als "epistemisch" aufgefasst werden, d.h. als bloßer Ausdruck eines Wissens über das System. Damit bleibt allerdings

die Frage unbeantwortet, wie sich die sprunghafte Änderung des Zustands bei einer Messung erklären lässt.

Die in dem genannten Artikel geführte Diskussion leidet insbesondere daran, dass von einem unklaren Konzept des "Quantensystems" ausgegangen wird. Richtigerweise muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Konzepten: Einerseits Quantensystemen, als Teilstrukturen bzw. Subsystemen des Hilbertraums des Universums, und andererseits physikalischen Objekten, wie z.B. Elektronen, Protonen oder Billardkugeln. Ebenso muss unterschieden werden zwischen dem Quantenzustand (als jener Größe, die bei einer Messung einer sprunghaften Änderung unterliegt) und einer Wellenfunktion, durch die ein Quantenobjekt zu einem gegebenen Zeitpunkt vollständig beschrieben wird.

Bei den folgenden Überlegungen gehen wir von der kanonischen Modellierung der Quantenrealität aus, wie sie in [2] zugrunde gelegt wird. Danach sind:

- \mathcal{H} := der Hilbertraum des Universums
- \mathcal{U} := $\{ A \mid A \text{ ist abgeschlossener linearer Unterraum von } \mathcal{H} \}$
= die Menge der faktischen Eigenschaften des Universums
- T := die Zeitachse
- \mathcal{E} := $\mathcal{U} \times T$
= die Menge der möglichen Ereignisse

Ist $(A,t) \in \mathcal{E}$ ein Ereignis, so bezeichnet t den Zeitpunkt und A die *Form* bzw. die *Art* des Ereignisses. Die Modellannahme lautet nun: Jedem möglichen Ereignis (A,t) ist im realen Universum genau ein Wahrheitswert objektiv zugeordnet, unabhängig von etwaigen Messungen oder Beobachtungen.

Ein Subsystem des Hilbertraums \mathcal{H} des Universums entspricht einer Zerlegung

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_Q \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

in zwei Hilberträume. Genau genommen ist ein Subsystem eine Äquivalenzklasse solcher Zerlegungen. Zu einem solchen Subsystem Q kann man – in voller Analogie zum klassischen Fall – zu jedem Zeitpunkt t und zu jeder Folge von Ereignissen

$$\mathcal{B} = ((B_1, t_1), \dots, (B_n, t_n))$$

als Bedingung einen *bedingten probabilistischen Zustand* $W_{Q,t|\mathcal{B}}$ definieren. Dazu seien:

- $A_j := U_{-t_j} B_j$ (Transformation auf den Zeitpunkt 0)
- $L := \pi_{A_n} \dots \pi_{A_1}$ (Zusammenfassung zu einem Term)
- $W := LL^* / \text{tr} LL^*$ (Zustand des Universums zum Zeitpunkt 0)
- $W_t := U_t W U_{-t}$ (Zustand des Universums zum Zeitpunkt t)
- $W_{Q,t|\mathcal{B}} := \text{tr}_Q[W_t]$ (Zustand des Subsystems Q zum Zeitpunkt t)

Hierbei bezeichnet

$$U_t := e^{-itH/\hbar}$$

den mit dem Hamiltonoperator H in der üblichen Weise gebildeten unitären Operator der

zeitlichen Entwicklung. Außerdem ist

π_A := der Projektionsoperator auf den Unterraum A des Hilbertraums \mathcal{H}

L^* := der zu L adjungierte Operator

tr := die Bildung der Spur eines Operators

tr_Q := die Bildung der partiellen Spur auf den Hilbertraum \mathcal{H}_Q

Im Fall der klassischen Mechanik kann man in analoger Weise bedingte probabilistische Zustände einführen mit der Definition

$\mathcal{U} := \mathcal{B}(Z)$

:= die Borelalgebra auf Z, dem Phasenraum des Universums,

indem man Projektionsoperatoren durch Indikatorfunktionen ersetzt, die zeitliche Entwicklung mit dem klassischen Bewegungsgesetz beschreibt und anstelle der Bildung der (partiellen) Spur eine entsprechende Lebesgue-Integration verwendet. Ein Subsystem Q entspricht hier einer Zerlegung des Phasenraums in ein kartesisches Produkt

$$Z = Z_Q \times Z_{Q^-}$$

Der Quantenzustand ist nun nichts anderes als dieser (bedingte) probabilistische Zustand im Falle der Quantentheorie. Mit seiner Hilfe kann man für ein Quantenexperiment die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Ergebnisse nach der bekannten Formel berechnen. Hierzu müssen die mit \mathcal{B} gegebenen Bedingungen der Beschreibung des Experiments entsprechen.

Nimmt man das Ergebnis einer Messung als zusätzliches Ereignis in die Bedingung auf, so erhält man gerade den Quantenzustand, der von dem bekannten (Kopenhagener) Formalismus vorhergesagt wird. Der oben definierte probabilistische Zustand verhält sich insgesamt so, wie es der Quantenformalismus verlangt, und eben deshalb ist er mit dem Quantenzustand zu identifizieren. Aus demselben Grund sind auch "Quantensysteme" als Subsysteme des Hilbertraums zu verstehen und nicht etwa als physikalische Objekte.

Der Quantenzustand ist demnach nicht "ontisch", und zwar schon deshalb nicht, weil er sich auf Subsysteme *des Hilbertraums* bezieht, die schon selbst nicht als "ontisch" angesehen werden können. Er kann auch deshalb nicht als eine reale physikalische Größe interpretiert werden, weil es zu jeder Bedingung einen anderen bedingten Quantenzustand gibt. Der absolute Quantenzustand ist hingegen stets trivial: Er entspricht (abgesehen von der Normierung der Spur auf Eins) dem identischen Operator auf dem Hilbertraum.

Wenn die Bedingung \mathcal{B} eines Quantenzustands dem Wissen eines Subjekts entspricht, so beschreibt der Zustand, was dieses Subjekt über das Quantensystem weiß. In diesem Fall kann er als "epistemisch" bezeichnet werden. Im allgemeinen handelt es sich aber nur um eine reine Rechengröße, die die Berechnung von (bedingten) Wahrscheinlichkeiten erlaubt; in diesem Sinne ist er "probabilistisch" bzw. "statistisch".

Bemerkung: Die Berechnung von Ergebniswahrscheinlichkeiten mithilfe eines Quantenzustands setzt voraus, dass es sich um ein makroskopisch auswertbares Experiment handelt, dass also – abgesehen von der Initialbedingung – sowohl die Voraussetzungen als

auch die möglichen Ergebnisse des Experiments zum Auswertungszeitpunkt durch makroskopische Ereignisse dokumentiert sind (vgl. [2]).

Der Quantenzustand $W = W_{Q,t|\mathcal{B}}$ ist stets ein statistischer Operator auf dem Hilbertraum des Quantensystems Q , d.h. es handelt sich um einen auf Eins normierten, nicht negativ definiten Operator. Hat W den Rang Eins, so handelt es sich um einen *reinen* Zustand, und W kann dargestellt werden als

$$\begin{aligned} W &= \varphi\varphi^* && \text{(wobei } \varphi^* \text{ den zu } \varphi \text{ adjungierten Vektor bezeichnet)} \\ &= |\varphi\rangle\langle\varphi| && \text{(in Dirac-Notation)} \end{aligned}$$

mit einer Wellenfunktion $\varphi \in \mathcal{H}_Q$. Die Wellenfunktion ist dabei stets nur bis auf einen Phasenfaktor eindeutig bestimmt. In dem betrachteten Fall ist die Wellenfunktion nicht als "ontisch" anzusehen, da sie nur einen (ebenfalls nicht ontischen) Quantenzustand darstellt.

Bemerkung: Der Fall eines reinen Quantenzustands tritt in der Praxis immer nur näherungsweise auf.

Kommen wir nun zu den Quantenobjekten. Hierzu zählen sowohl elementare Objekte wie Elektronen oder Quarks als auch zusammengesetzte Objekte wie Protonen, DNA-Moleküle oder Billardkugeln. Ein solches physikalisches Objekt stellt stets eine (ggf. kontinuierliche) Abfolge von Ereignissen, d.h. einen *Vorgang* dar. Diese Aussage gilt ganz allgemein in jeder physikalischen Theorie, so auch im Fall der klassischen Mechanik.

Anders als ein Subsystem Q , dem als einer abstrakten Teilstruktur des Hilbertraums des Universums ewige Existenz zukommt, sind physikalische Objekte in der Zeit beschränkt. Formal ist ein mögliches Objekt ein Paar (J,A) , wobei J eine Teilmenge der Zeitachse T ist und A eine Abbildung von J in die Menge der faktischen Eigenschaften des Universums:

$$A : J \rightarrow \mathcal{U}$$

Die Menge J der Zeitpunkte beschreibt die Lebenszeit des Objekts, und $A(t)$ gibt für jeden Zeitpunkt $t \in J$ die Form des Objektes an. Zu dieser Form gehören alle physikalischen Eigenschaften des Objekts, z.B. der mittlere Ort, der mittlere Impuls usw.

Ein solches mögliches Objekt (J,A) kann tatsächlich vorhanden sein oder auch nicht. Es ist genau dann tatsächlich vorhanden, wenn für alle $t \in J$ das Ereignis $(A(t),t)$ tatsächlich eintritt.

Da das Ereignis $(A(t),t)$ durch seinen Zeitpunkt $t \in T$ und seine Form $A(t) \in \mathcal{U}$ vollständig beschrieben ist (wie jedes Ereignis), stellt $A(t)$ eine vollständige Beschreibung des Objekts zum Zeitpunkt t dar. Wenn man $A(t)$ als "Zustand" des Objekts auffassen wollte, so wäre dieser "Zustand" ontisch. Allerdings besitzen physikalische Objekte (anders als die elementaren Teilchen der klassischen Mechanik) im allgemeinen keine Selbstidentität. Dies bedeutet, dass der Übergang von einem Ereignis $(A(t),t)$ zu einem weiteren Ereignis $(A(t'),t')$ nicht mit Notwendigkeit erfolgt, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeit kann bei makroskopischen Objekten so nahe bei Eins liegen, dass wir den Eindruck eines selbstidentischen Objekts haben. Im allgemeinen macht

es aber aufgrund der fehlenden Selbstidentität der Objekte wenig Sinn, die Form eines Objekts als "Zustand" zu bezeichnen. Objekte ohne Selbstidentität sind keine Träger von Eigenschaften, die über die Zeit transportiert werden.

Bemerkung: Ein klassisches Beispiel für ein Objekt ohne Selbstidentität ist eine Welle auf der Wasseroberfläche.

Im Falle einer sich bewegenden Billardkugel geht $A(t')$ durch eine räumliche Translation aus der Form $A(t)$ hervor. Da die Übergangswahrscheinlichkeit von $(A(t), t)$ zu $(A(t'), t')$ sehr hoch ist, erscheint eine solche Billardkugel als ein stabiles Objekt. Bei kleinen Teilchen wie z.B. Elektronen ist die Übergangswahrscheinlichkeit hingegen sehr viel geringer. Elektronen treten daher als flüchtige Objekte in Erscheinung, die zufällig erzeugt und vernichtet werden.

In der klassischen Mechanik verhält es sich hier anders: Zwar erfolgt der Übergang von einem Ereignis zum nächsten bei makroskopischen Objekten im allgemeinen auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, da sich die Zusammensetzung eines solchen Objekts aufgrund der Wechselwirkung mit seiner Umgebung im Laufe der Zeit ändern kann, jedoch ist diese Übergangswahrscheinlichkeit im Falle eines Elementarteilchens exakt gleich Eins. In der klassischen Mechanik können die elementaren Teilchen deshalb als "selbstidentisch" angesehen werden.

Bemerkung: Das Konzept des "möglichen Objekts" wurde hier in einem sehr allgemeinen Sinne eingeführt. Viele dieser möglichen Objekte haben allerdings keine Ähnlichkeit mit dem, was wir uns normalerweise unter einem Objekt vorstellen. In einem ergänzenden Anhang zu diesem Text gehen wir auf Eigenschaften möglicher Objekte ein, durch welche die "eentlichen" Objekte (wie Protonen oder Billardkugeln) ausgezeichnet sind. Hierzu gehören Eigenschaften wie z.B. Stabilität, Form- bzw. Struktur-Invarianz, Stetigkeit oder Kompaktheit. Außerdem werden Beispiele für nicht eigentliche Objekte angegeben.

Bemerkung: Wie wir festgestellt haben, ist der Ausdruck $W_{Q,t|\mathcal{B}}$ als "Quantenzustand" aufzufassen, weil er sich im Kopenhagener Formalismus wie der Quantenzustand verhält. Für die Form eines Objekts gilt dies nicht: So etwas wie eine "Zustandsreduktion" bei der Ablesung eines Messergebnisses gibt es hierfür nicht.

Wir wollen nun die Zusammenhänge zwischen Quantensystemen (als Subsystemen des Hilbertraums) einerseits und physikalischen Objekten andererseits betrachten. Wenn Q ein Subsystem ist, so lassen sich bestimmte physikalische Objekte (J, A) mithilfe dieses Subsystems darstellen. Dies ist dann der Fall, wenn $A(t)$ für alle $t \in J$ die spezielle Form

$$(*) \quad A(t) = A'(t) \otimes \mathcal{H}_Q^-$$

hat, wobei $A'(t)$ ein Unterraum von \mathcal{H}_Q ist. In diesem Fall gibt $A'(t)$ die Form des Objekts zur Zeit t vollständig an.

Wenn wir zum Beispiel ein Elektron betrachten wollen, so stellen wir den Hilbertraum des Universums dar als

$$\mathcal{H} = \otimes_e \mathcal{H}_e \otimes \mathcal{H}_{\text{Rest}}$$

Dabei durchläuft e die Menge aller Elektron-Quanten, \mathcal{H}_e ist der Hilbertraum des jeweiligen Elektron-Quants und $\mathcal{H}_{\text{Rest}}$ bezeichnet den Hilbertraum des restlichen Universums. Zu letzterem gehören alle anderen Quanten. Wir wählen nun ein bestimmtes Elektron-Quant aus und bezeichnen es als Q . Ein Elektron ist dann ein Objekt (J,A) , für welches A die durch (*) gegebene Struktur hat. Der Unterraum $A'(t)$ gibt in diesem Fall die Form des Elektrons zum Zeitpunkt t an.

In bestimmten Fällen kann ein Objekt durch eine Wellenfunktion beschrieben werden. Dies ist dann der Fall, wenn $A'(t)$ für jedes t die Dimension Eins hat. In diesem Fall gibt es eine Abbildung

$$\varphi : J \rightarrow \mathcal{H}_Q$$

so dass für alle $t \in J$ gilt:

$$A'(t) = [\varphi(t)]$$

Hierbei bezeichnet $[\varphi(t)]$ den von $\varphi(t)$ erzeugten eindimensionalen Unterraum. In diesem Fall wird das Objekt zur Zeit t vollständig beschrieben durch die Wellenfunktion $\varphi(t)$, und somit spielt diese Wellenfunktion hier eine "ontische" Rolle.

Wir gehen nun ein auf den Zusammenhang zwischen dem durch die Bedingung \mathcal{B} für das Subsystem Q zur Zeit t definierten Quantenzustand $W_t = W_{Q,t|\mathcal{B}}$ und dem hierdurch "präparierten" Objekt. Nehmen wir an, es gelte zu jedem t aus einem Zeitintervall J

$$\text{rg } W_t = 1$$

so dass wir den Quantenzustand darstellen können als

$$(**) \quad W_t = \varphi_t \varphi_t^*$$

mit einer Wellenfunktion $\varphi_t \in \mathcal{H}_Q$. In diesem Fall wird man zu jedem $t \in J$ das Ereignis $(A(t),t)$ mit Wahrscheinlichkeit Eins antreffen, wobei für alle t der Unterraum $A(t)$ definiert ist als:

$$A(t) := [\varphi_t] \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

Das damit definierte Objekt (J,A) wird durch die Bedingung \mathcal{B} "präpariert".

Bemerkung: In der Praxis wird die Gleichung (**) immer nur annähernd gelten. Die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis $(A(t),t)$ anzutreffen, ist daher stets nur *nahezu* gleich Eins.

Unter bestimmten Bedingungen entwickelt sich der Quantenzustand W_t (und damit auch die ihn darstellende Wellenfunktion φ_t) nach einer Schrödingergleichung, welche durch einen unitären Operator $U'_{\Delta t}$ auf \mathcal{H}_Q beschrieben wird. Es gelten dann:

$$W_{t+\Delta t} = U'_{\Delta t} W_t U'^{-\Delta t}$$

$$\varphi_{t+\Delta t} = U'_{\Delta t} \varphi_t$$

Auch diese Gleichungen gelten in der Praxis immer nur näherungsweise. In diesem Fall geht die Form des Objekts

$$A(t) = [\varphi_t] \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

über in

$$A(t+\Delta t) = [U'_{\Delta t} \varphi_t] \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

und man kann sagen, das präparierte Objekt bewege sich (annähernd) nach einer Schrödingergleichung. Die Bedingung \mathcal{B} präpariert in diesem Fall einen *Vorgang*, der der Schrödingergleichung genügt; sie präpariert aber kein selbstidentisches Teilchen mit einem *Zustand*, der sich nach der Schrödingergleichung bewegt.

Umgekehrt hat das Vorhandensein eines Ereignisses $E = (A(t), t)$ mit der Form

$$A(t) = [\varphi_t] \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

einen Einfluss auf den jeweils relevanten bedingten Quantenzustand. Nehmen wir nämlich das Ereignis E als zusätzliche Bedingung in \mathcal{B} auf, indem wir setzen:

$$\mathcal{B}' := \mathcal{B} \cup (E) \quad (\text{als Verkettung zweier Folgen})$$

so erhalten wir dazu den bedingten Zustand

$$W_{Q,t|\mathcal{B}'} = \varphi_t \varphi_t^*$$

Anmerkung 1

Bei der oben angegebenen Darstellung eines Elektrons (als einem physikalischen Objekt) mit Hilfe eines Elektron-Quants Q handelt es sich um ein "individuelles" Elektron, da wir zu seiner Darstellung ein bestimmtes Elektron-Quant heranziehen. Solche Elektronen lassen sich in der Praxis aber nicht präparieren, da alle Bedingungen, von denen wir empirische Kenntnis haben können, "Teilchentausch"-symmetrisch sind.

Präparieren lassen sich hingegen "nicht-individuelle" Elektronen. Hierzu betrachte man die Menge PER aller Permutationen auf der Menge der Elektron-Quanten. Jeder Permutation $\sigma \in \text{PER}$ entspricht ein unitärer Operator U_σ auf dem Hilbertraum aller Elektronen, d.h. auf

$$\mathcal{H}_{\text{Elektronen}} := \otimes_e \mathcal{H}_e$$

Der Parameter e durchläuft hierbei die Menge aller Elektron-Quanten. Zu jedem U_σ können wir den zugehörigen unitären Operator V_σ auf dem Hilbertraum \mathcal{H} des Universums definieren mittels

$$V_\sigma := U_\sigma \otimes \text{Id}_{\text{Rest}}$$

Dabei bezeichnet Id_{Rest} den identischen Operator auf $\mathcal{H}_{\text{Rest}}$.

Ein "nicht individuelles" Elektron erhält man nun, indem man in der obigen Definition des "individuellen" Elektrons den Unterraum $A(t)$ ersetzt durch die direkte Summe:

$$A_{\text{sym}}(t) := \oplus_{\sigma \in \text{PER}} V_\sigma A(t)$$

Präparieren kann man genau genommen nur ein solches "nicht individuelles" Elektron. Allerdings erhält man, wenn man stattdessen die Existenz eines "individuellen" Elektrons annimmt, in vielen Fällen dieselben Vorhersagen bezüglich der interessierenden Wahrscheinlichkeiten. Insofern ist die Annahme "individueller" Elektronen, wie sie normalerweise dem Quantenformalismus zugrunde liegt, dann gerechtfertigt.

Anmerkung 2

Auf ein Quantensystem, d.h. auf ein Subsystem des Hilbertraums des Universums, lässt sich das PBR-Theorem nicht anwenden. Ein Subsystem ist kein physikalisches Objekt, und es gibt keinen physikalischen Parameter $\lambda \in \Lambda$, der das System (vollständig) beschreibt. Ein Quantenzustand φ legt dann auch keine Wahrscheinlichkeitsverteilung $\mu_\varphi(\lambda)$ auf einem derartigen Parameterraum Λ fest.

Da Quantenzustände (verstanden als jene Größen, welche bei Messungen einer sprunghaften Änderung unterliegen) Eigenschaften von Subsystemen des Hilbertraums sind, ist das PBR-Theorem hierauf ebenfalls nicht anwendbar. Diese Zustände haben einen statistischen Charakter, und die Reduktion des Quantenzustands bei einer Messung (genauer: bei der Ablesung eines Messergebnisses) stellt einen epistemischen Prozess dar.

Das PBR-Theorem kann allenfalls angewendet werden auf Quantenobjekte, deren Form durch eine Wellenfunktion φ angegeben wird. (Quantensysteme müssten dazu als *Quantenobjekte* verstanden werden, nicht als Subsysteme des Hilbertraums.) Allerdings ist in diesem Fall der physikalische Parameter λ , welcher das System vollständig beschreibt, identisch mit dem eindimensionalen Unterraum $[\varphi]$. Die durch die Wellenfunktion φ auf dem Parameterraum gegebene Verteilung $\mu_\varphi(\lambda)$ ist auf das Element $\lambda = [\varphi]$ konzentriert. Die Verteilungen zu verschiedenen $[\varphi]$ überlappen sich trivialerweise nicht; die Argumentation des PBR-Theorems wird hier nicht benötigt.

Bei der Klärung der Frage, ob der (reine) Quantenzustand als "ontisch" oder als "statistisch" bzw. als "epistemisch" aufzufassen ist, hilft die Argumentation des PBR-Theorems nicht weiter, da nicht eindeutig definiert wird, was unter einem Quantensystem (und dann auch unter einem Quantenzustand) zu verstehen ist.

Zusammenfassung

Quantensysteme sind bestimmte Teilstrukturen des Hilbertraums des Universums. Zu jedem solchen Quantensystem Q , zu jedem Zeitpunkt t und zu jeder Bedingung \mathcal{B} (d.h. zu jeder endlichen Folge von Ereignissen) gibt es den eindeutig definierten Quantenzustand $W_{Q,t|\mathcal{B}}$. Dieser Zustand verhält sich so, wie es der Kopenhagener Quantenformalismus beschreibt. Er ist – wie schon das Quantensystem Q – nicht "ontisch". Er stellt vielmehr eine bloße Rechengröße dar, die die Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten erlaubt. Insofern kann er als "statistisch" bezeichnet werden. Falls die Bedingung \mathcal{B} dem Wissen eines Subjekts entspricht, kann er als "epistemisch" bezeichnet werden. Liest das Subjekt ein Messergebnis ab, so interessiert es sich anschließend für eine neue, erweiterte Bedingung und damit für einen anderen Quantenzustand. Die "Reduktion" des Quantenzustands ist somit ein "epistemischer" Prozess.

Ein Quanten-Objekt, wie z.B. ein Elektron, ein Molekül oder eine Billardkugel, ist ein Vorgang und somit eine Abfolge von Ereignissen. Jedes Ereignis hat einen Zeitpunkt und eine Form, welche durch einen Unterraum A des Hilbertraums (vollständig) beschrieben wird. Somit hat auch jedes Objekt zu jeder Zeit t innerhalb seiner Lebenszeit eine Form $A(t)$, die es vollständig beschreibt. Diese Form ist als "ontisch" anzusehen.

In bestimmten Fällen kann ein Quantenzustand W mittels einer Wellenfunktion φ dargestellt werden als $W = \varphi\varphi^*$. In diesem Fall spielt die Wellenfunktion keine ontische, sondern eine statistische (und eventuell eine epistemische) Rolle. Wird jedoch die Form A eines Objekts mittels einer Wellenfunktion φ dargestellt, konkret als

$$A = [\varphi] \otimes \mathcal{H}_Q \quad (\text{mit einem Subsystem } Q \text{ des Hilbertraums } \mathcal{H})$$

so spielt die Wellenfunktion eine ontische Rolle.

Bei der Frage, ob "die" Wellenfunktion eine ontische oder eine statistische Rolle spielt, handelt es sich demnach um eine Scheinalternative, die aufgeklärt werden kann. Das PBR-Theorem hilft dabei nicht weiter, da nicht klar ist, was hier unter einem Quantensystem (und dann auch unter einem Quantenzustand) zu verstehen ist.

Wenn man in der Quantenphysik einerseits davon ausgeht, dass ein physikalisches Objekt vollständig durch eine Wellenfunktion beschrieben werden kann, und andererseits die Reduktion eines Quantenzustands als "epistemisch" auffasst, so liegt hierin kein Widerspruch: Ein Quantensystem ist kein physikalisches Objekt, sondern eine Teilstruktur des Hilbertraums des Universums, und ein Objekt hat keinen Quantenzustand, sondern eine Form.

Bibliographie

- [1] M. F. Pusey, J. Barrett, T. Rudolph: *On the reality of the quantum state*. (2012). Nature Phys. 8, 475-478. arXiv:1111.3328v3 [quant-ph]
- [2] R. Lierenfeldt: *Realistic Quantum Theory: Solving the Interpretation Problem. A Short Account*. (2023). Zenodo. [<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245998>]

* * *

Anhang: Eigentliche und uneigentliche Objekte

Das Konzept des "möglichen Objekts" wurde hier in einem sehr allgemeinen Sinne eingeführt. Viele dieser möglichen Objekte haben allerdings keine Ähnlichkeit mit dem, was wir uns normalerweise unter einem Objekt vorstellen. In diesem Anhang wollen wir daher auf Eigenschaften möglicher Objekte eingehen, durch welche die "eigentlichen" Objekte (wie Protonen oder Billardkugeln) ausgezeichnet sind.

Ein mögliches Objekt ist im allgemeinen ein Paar (J,A) mit einer Lebenszeit $J \subset T$ und einer Abbildung $A : J \rightarrow \mathcal{U}$, die zu jedem Zeitpunkt $t \in J$ mit $A(t)$ die Form des Objekts

angibt. Wird das Objekt mittels eines Subsystems Q des Hilbertraums des Universums beschrieben, so gibt es zu jedem $t \in J$ einen Unterraum $A'(t)$ von \mathcal{H}_Q mit

$$A(t) = A'(t) \otimes \mathcal{H}_{Q^-}$$

Wenn wir hier von einem Objekt sprechen, so ist damit stets ein *mögliches* Objekt gemeint, unabhängig davon, ob dieses Objekt tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Es spielt hier auch keine Rolle, inwieweit das Objekt beobachtbar ist. Insbesondere bei mikroskopischen Objekten ist die Beobachtbarkeit im allgemeinen sehr eingeschränkt.

Von Objekten im eigentlichen Sinne erwarten wir mindestens eine gewisse *Stabilität*. Dies besagt, dass sie wenigstens über einen gewissen Zeitraum existieren sollten. Das ist dann der Fall, wenn folgendes gilt: Ist t_0 ein Zeitpunkt in J , zum Beispiel der Anfangszeitpunkt $t_0 = \min(J)$, und ist dann das "Anfangsereignis" $(A(t_0), t_0)$ eingetreten, so sollte man für alle $t \in J$ mit einer hohen (Übergangs-) Wahrscheinlichkeit auch $(A(t), t)$ antreffen. Im allgemeinen ist dies nur unter einer bestimmten Bedingung \mathcal{B} der Fall. Stabilität des Objekts kann hier so verstanden werden, dass ein zufälliger Zerfall des Objekts unwahrscheinlich ist. Ein in diesem Sinne stabiles Objekt ist "annähernd selbstidentisch". Ist sein Anfangsereignis eingetreten, so wird man es (unter der Bedingung \mathcal{B}) mit hoher Wahrscheinlichkeit während der gesamten Lebenszeit J antreffen.

Dieser Fall tritt zum Beispiel dann ein, wenn gilt:

- (i) Unter der Bedingung \mathcal{B} (und unabhängig vom Eintreten des Anfangsereignisses) bewegt sich das Subsystem Q , d.h. sein Quantenzustand, annähernd nach einer Schrödingergleichung mit einem Hamiltonoperator H' auf \mathcal{H}_Q .
- (ii) Mit der Definition $U_\tau = e^{-i\tau H'/\hbar}$ (für alle $\tau \in \mathbb{R}$) gilt für jedes $t \in J$:

$$A'(t) = U_{t-t_0} A'(t_0)$$

d.h. $A'(t)$ "bewegt" sich nach eben dieser Schrödingergleichung.

In diesem Fall handelt es sich um ein Objekt, das sich unter der Bedingung \mathcal{B} näherungsweise (d.h. mit hoher Wahrscheinlichkeit) nach der Schrödingergleichung bewegt.

"Stabilität" des Objekts schließt die Änderung seiner Form (und dazu gehört z.B. auch sein Ort) nicht aus. Stabilität bedeutet nur, dass hohe Übergangswahrscheinlichkeiten bestehen von einem Objekt-Ereignis zum nächsten. Ändert sich die Form hingegen nicht, so ist das Objekt außerdem *Form-invariant*. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn – unter den Voraussetzungen (i) und (ii) – für alle $t \in J$ gilt: $A'(t) = [\varphi]$ mit einer bestimmten Eigenfunktion φ des Hamiltonoperators H' . In diesem Fall bleibt die Form des Objekts über die Zeit unverändert, d.h. das Objekt ist Form-invariant, vergleichbar mit einer stehenden Welle.

Ein Beispiel für ein stabiles Objekt ist ein Elektron, das sich als ein gebundenes Teilchen auf einem Orbital um einen Atomkern befindet. Die Bedingung \mathcal{B} gibt in diesem Fall an, dass der Atomkern vorhanden ist und ansonsten keine störenden Einflüsse gegeben sind. Ist die Form des Elektrons durch eine Eigenfunktion des zugehörigen Hamiltonoperators

gegeben, so ist das Elektron Form-invariant. Die Rolle der Eigenfunktionen des Hamiltonoperators besteht somit darin, dass sie Form-invariante Elektronen beschreiben.

Falls das betrachtete Subsystem Q ein zusammengesetztes Objekt darstellt, z.B. ein Proton, das aus drei Quarks besteht, so kann Q in zwei weitere Subsysteme X und S zerlegt werden. Dabei stellt X die Position des Gesamtsystems im Raum dar, während S alle anderen Freiheitsgrade und damit die innere Struktur des Systems beschreibt. Es ist dann:

$$\mathcal{H}_Q = \mathcal{H}_X \otimes \mathcal{H}_S$$

Wir nehmen nun zusätzlich an, dass $A'(t)$ für alle $t \in J$ dargestellt werden kann als

$$(+) \quad A'(t) = A_X(t) \otimes A_S(t)$$

mit $A_X(t) < \mathcal{H}_X$ und $A_S(t) < \mathcal{H}_S$. Sofern dann für alle $t \in J$ gilt: $A_S(t) = C$ mit einem festen Unterraum $C < \mathcal{H}_S$, so ist das betrachtete Objekt *Struktur-invariant*, d.h. es behält seine Struktur, während es sich im Raum bewegen kann. Der Unterraum C beschreibt in diesem Fall die Struktur des Objekts.

Insbesondere können wir hier den Fall betrachten, dass $A'(t)$ die in (+) angegebene Form hat und sich das Subsystem S (unter der gegebenen Bedingung \mathcal{B}) unabhängig vom Subsystem X nach einer Schrödingergleichung bewegt mit einem Hamiltonoperator H_S auf \mathcal{H}_S . Ist dann φ eine Eigenfunktion von H_S und gilt $A_S(t) = [\varphi]$ für alle $t \in J$, so ist das Objekt Struktur-invariant, d.h. seine Struktur bleibt über die Zeit unverändert.

Ein Beispiel hierfür ist ein Proton, das sich als Gesamtsystem frei im Raum bewegen kann, dessen innere Struktur (als ein System aus drei Quarks) sich jedoch gemäß einer Schrödingergleichung entwickelt mit einem Hamiltonoperator H_S auf \mathcal{H}_S . Die Bedingung \mathcal{B} gibt in diesem Fall nur an, dass der umgebende Raum leer ist und keine störenden Einflüsse vorhanden sind. Die Struktur des Protons zur Zeit t ist jeweils gegeben durch einen Unterraum $A_S(t) < \mathcal{H}_S$.

Von einem "Proton" im eigentlichen Sinne kann man hier nur dann sprechen, wenn diese Struktur zu jedem Zeitpunkt eine Konstellation beschreibt, in der die beteiligten Quarks aneinander gebunden sind. Es gilt hier dasselbe wie für makroskopische Objekte: Eine Billardkugel ist per definitionem auch nur dann gegeben, wenn die zugehörigen Elementarteilchen in passender Weise aneinander gebunden sind.

Gibt es nun eine Eigenfunktion φ des Hamiltonoperators H_S , so dass für alle $t \in J$ gilt: $A_S(t) = [\varphi]$, so bleibt die Struktur des Protons über die Zeit unverändert. Für ein solches Struktur-invariantes Proton kann man sich z.B. fragen, welchen mittleren Durchmesser es hat. Der Durchmesser ist hier eine "Observable" D , d.h. ein selbstadjungierter Operator auf \mathcal{H}_S . Es handelt sich um eine Größe, die angibt, wieweit in etwa die Wechselwirkung des Protons reicht; z.B. kann D als der maximale Abstand der beteiligten Quarks voneinander definiert werden. Zu der Größe D legt die Wellenfunktion φ eine Verteilung $\mathfrak{B}_\varphi(D)$ und damit auch einen mittleren Wert, den Erwartungswert $E_\varphi(D)$ fest. Prinzipiell kann dieser Wert sowohl theoretisch als auch experimentell bestimmt werden.

Ein weiteres Beispiel ist ein DNA-Molekül, das sich einerseits frei innerhalb einer Zelle bewegen kann und andererseits eine stabile Struktur aufweist. Da es normalerweise genau ein Molekül derselben Sorte gibt und die Anzahl dieser Moleküle eine Konstante der Bewegung ist, kann man es als ein selbstidentisches Objekt betrachten. Ein solches DNA-Molekül kann man sich vorstellen als ein Objekt, welches sich zufällig in dem vorgegebenen Bereich der Zelle bewegt, während seine Struktur (und damit die genetische Information) über lange Zeiträume erhalten bleibt.

Das Beispiel macht deutlich, auf welche Weise biologische Phänomene im Rahmen der hier zugrundeliegenden realistischen Quantentheorie verstanden werden können. In ähnlicher Weise können auf der Grundlage dieser Theorie auch Objekte verstanden werden, die in anderen Bereichen der Naturwissenschaft auftreten.

Neben dem Merkmal der Stabilität gibt es noch weitere Eigenschaften, die ein mögliches Objekt haben sollte, damit wir es als ein Objekt im eigentlichen Sinne betrachten können. Von einem solchen Objekt erwarten wir zum Beispiel auch, dass es stetig ist, das heißt, dass A eine stetige Abbildung von J nach \mathcal{U} ist. Der metrische Abstand auf \mathcal{U} ist dabei definiert als

$$d(A,B) := [\operatorname{tr} (\pi_A - \pi_B)^2]^{1/2}$$

Außerdem erwarten wir von einem eigentlichen Objekt, dass es kompakt ist. Ein Objekt ist dann kompakt, wenn J ein kompaktes Intervall $[t_a, t_e]$ und seine Form $A'(t)$ zu jedem Zeitpunkt $t \in J$ ebenfalls kompakt ist. Dies bedeutet folgendes: Für ein elementares Teilchen legt jede Wellenfunktion φ eine räumliche Verteilung $\mathfrak{B}_\varphi(X)$ auf dem Raum $R = \mathbb{R}^3$ fest. Diese Verteilung kann als Masseverteilung interpretiert werden. Für einen Unterraum $A' \subset \mathcal{H}_Q$ ergibt sich damit ebenfalls eine Masseverteilung. Ist diese Verteilung auf einen endlichen und zusammenhängenden Raumbereich $R' \subset R$ konzentriert, so ist A' kompakt im hier verstandenen Sinne. Entsprechendes gilt für zusammengesetzte Objekte, wie zum Beispiel ein Salzkristall.

Beispiele für nicht kompakte "Objekte" sind hingegen:

- a) Elektronen, deren Form durch eine bimodale Wellenfunktion dargestellt wird, d.h. durch eine Wellenfunktion φ , die eine bimodale Verteilung $\mathfrak{B}_\varphi(X)$ festlegt. Sind z.B. φ_1 und φ_2 zwei Wellenfunktionen, welche jeweils eine unimodale (kompakte) Masseverteilung beschreiben, jedoch konzentriert sind auf zwei weit voneinander entfernt liegende Bereiche, so erhalten wir mit der Überlagerung

$$\varphi = (\varphi_1 + \varphi_2) / \sqrt{2}$$

eine bimodale Wellenfunktion.

- b) Ein Paar aus zwei miteinander verschränkten Elektronen, die weit voneinander entfernt sind, stellt ebenfalls ein nicht kompaktes Objekt dar.

Diese delokalenen, nicht kompakten Objekte können als "uneigentliche" Objekte bezeichnet werden. Objekte dieser Art können im oben beschriebenen Sinne stabil sein, auch wenn sie nicht der Forderung der Kompaktheit entsprechen.

Bemerkung: In der Quantentheorie gibt es keine *punktweise* lokalen Ereignisse oder Objekte ("Punktmassen"). Ist jedoch ein Objekt ausschließlich konzentriert auf einen bestimmten Bereich D der Raumzeit, so beschränkt sich die Wirkung des Vorhandenseins dieses Objekts auf den von D ausgehenden Lichtkegel. Dieser ist definiert als die Vereinigungsmenge der Lichtkegel aller zu D gehörenden Punkte. In dieser Weise ist die Quantentheorie lokal im Sinne der speziellen Relativitätstheorie.

Bemerkung: Ein Objekt ist makroskopisch, wenn $A(t)$ für alle $t \in J$ eine makroskopische Eigenschaft des Universums ist. Allerdings können auch mikroskopische Objekte als Objekte im eigentlichen Sinne angesehen werden; makroskopisch müssen solche Objekte im allgemeinen also nicht sein.

Ein weiteres Beispiel für uneigentliche Quantenobjekte sind jene, die (anders als "normale" Objekte) keine beschränkte Lebenszeit $J \subset T$ haben, sondern über die gesamte Zeitachse definiert sind. Hierzu betrachten wir ein mögliches Ereignis (A,t) mit $A < \mathcal{H}$ und $t \in T$. Es sei nun $J := T$ und für alle $t' \in T$ sei:

$$A(t') := U_{t'-t}(A)$$

wobei U_{τ} den Bewegungsoperator für das Universum als ganzes darstellt.

Das Paar (J,A) ist dann formal ein mögliches Objekt. Falls das Ereignis (A,t) tatsächlich eintritt, handelt es sich um ein reales Objekt. Dieses Objekt existiert ewig, da J mit der gesamten Zeitachse übereinstimmt. Außerdem ist es absolut stabil, da (aufgrund der Schrödingergleichung) die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Ereignis $(A(t'),t')$ zu einem weiteren $(A(t''),t'')$ genau gleich Eins ist. Derartige Objekte sind die einzigen, die in der Quantentheorie im strengen Sinne als selbstidentisch aufgefasst werden können. Sie beziehen sich allerdings nicht auf ein echtes Subsystem des Hilbertraums des Universums, sondern auf das Universum als ganzes. Sie können daher als "Universum-Objekte" bezeichnet werden. Mit dem, was wir normalerweise unter einem "Objekt" verstehen würden (wie Protonen oder DNA-Moleküle), haben sie keinerlei Ähnlichkeit.

Bemerkung: Jedes eigentliche Objekt (und auch jedes einzelne Ereignis) kann aufgrund der obigen Definition zu einem Universum-Objekt auf der ganzen Zeitachse T erweitert werden.